

COVID-19 NO PERÍODO GESTACIONAL E SUAS REPERCUSSÕES NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL

Lara Brasil Pontes¹

Gabrielle Alencar da Silva²

Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: A doença COVID-19 teve sua expansão a nível global, as mulheres grávidas foram uma parte da população suscetível ao risco maior de contágio da infecção por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). A prole que foi exposta a infecção demonstrou ter uma incidência maior de déficits no neurodesenvolvimento. Refere-se a uma revisão bibliográfica, em que foi conduzida a busca na literatura vigente relativa a temática escolhida e tem como objetivo analisar e investigar de maneira qualitativa a literatura existente e correlacionar o prejuízo no desenvolvimento a mãe que teve COVID-

19. É evidente que se faz necessário realizar mais pesquisas para alcançar um consenso sobre a origem da transmissão do vírus para o feto, pois a literatura atual apresenta contradições sobre o tema, gerando um extenso debate na comunidade científica. Outrossim, mostra que os profissionais da saúde, principalmente do Brasil, são incentivados a se aprofundar nos estudos sobre neurodesenvolvimento, com o objetivo de preencher as lacunas presentes em nossa sociedade, permitindo a detecção precoce de problemas neurológicos infantis e sua etiologia.

Palavras-chave: Covid-19; Desenvolvimento; Gravidez.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

²Graduanda do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação; Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Científica. E-mail: salencargabrielle@gmail.com.

³Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora Orientadora do Programa de Iniciação Científica. Coordenadora do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

No último mês de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi advertida acerca de inúmeros casos de pneumonia na cidade de Wuhan, localizada na República Popular da China. Consistia de um novo tipo de coronavírus que não tinha sido encontrado em humanos anteriormente. O novo coronavírus, que inicialmente foi intitulado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020 foi nomeado de SARS-CoV-2, é o agente causador da doença COVID-19. A doença se expandiu rapidamente pelo mundo todo e no dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) a caracterizou como uma pandemia. A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda, iminentemente perigosa e de alta transmissibilidade e de distribuição global (OMS, 2024).

As gestantes possuem um maior risco de adquirir a infecção por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), devido as constantes mudanças fisiológicas durante a gravidez, especificamente as alterações imunológicas que sucedem na imunidade celular suprimida, o que amplia a vulnerabilidade para a doença (Zhao, et al, 2020).

Ainda que a COVID-19 seja apontada como uma doença respiratória, o SARS- CoV-2 causa também prejuízos a outros órgãos, incluindo o sistema nervoso central (SNC). O sistema nervoso fetal permanece em um estado de desenvolvimento constante a partir da terceira semana de gestação e continua até o indivíduo se tornar adulto. No decorrer desse período qualquer equívoco pode gerar falhas no desenvolvimento do sistema nervoso e redução das capacidades cognitivas (Wang, et al, 2022).

Têm-se o conhecimento de que vários tipos de vírus são transmitidos de gestantes para seus filhos no período do pré-natal e logo em seguida interrompem o neurodesenvolvimento. O SARS-CoV-2 pode ser transmitido transplacentariamente, durante o trabalho de parto ou no período pós-parto inicial. Sendo transmitido diretamente no útero pode ocorrer danos diretos ao cérebro fetal em desenvolvimento, tais danos decorrem de mecanismos como a ativação imunológica materna (MIA) (Shook LL, et al, 2022).

A MIA está relacionada a uma indução de respostas imunes e pró-inflamatórias rápidas no cérebro fetal em desenvolvimento e na placenta, conduzindo a uma desequilibrada sinalização da serotonina placentária, posto que para o desenvolvimento do cérebro fetal é necessário a serotonina que se origina da placenta. A desregulação da

serotonina ocasiona um déficit na migração de neurônios, na origem das sinapses e no encaminhamento dos axônios (Shook LL, et al, 2022).

Os efeitos colaterais do neurodesenvolvimento analisados depois do contágio da infecção da COVID-19 no período pré-natal diversificam de transtorno de espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e disfunção cognitiva (Fajardo-Martinez, et al, 2024).

Foram observados em estudos que os infantes que nasceram de mães infectadas pelo SARS-CoV-2 tinham déficits em 3 ou mais domínios de desenvolvimento apropriados para idade, como comunicação, motricidade-grossa, motricidade-fina, pessoal-social e resolução de problemas (Shah AV, et al, 2023).

O objetivo deste resumo é analisar a literatura existente a fim de correlacionar déficits no neurodesenvolvimento infantil com o contágio da COVID-19 no período gestacional. Além de direcionar a atenção dos profissionais de saúde para essas crianças que podem apresentar grandes repercussões ao longo de sua vida.

Trata-se de uma revisão de literatura na qual foram conduzidas pesquisas na *National Library of Medicine (PubMed)*, aplicando os filtros de 2019 a 2024 e utilizando a busca por: "*Covid 19 in pregnancy affects neurodevelopmental*", resultando em 18 artigos. Adicionalmente, a investigação foi realizada no *The Journal of the American Medical Association (JAMA Network)* com o mesmo tópico, onde foram identificados 20 artigos. Também foi feita uma pesquisa na *Nature Portfolio*, que gerou 69 artigos sobre: "*Covid 19 in pregnancy affects neurodevelopmental*". No total, foram encontrados 107 artigos nas três plataformas, mas, após uma análise qualitativa, apenas 8 artigos foram considerados relevantes para utilização.

Constituíram os critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra e artigos pertinentes ao assunto e os critérios de exclusão: monografias, dissertações, teses, outras revisões, estudos que não estavam disponíveis na íntegra e estudos que saíam do corte temporal pré-estabelecido.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Esse estudo trata-se de uma revisão de literatura, onde foram pesquisados artigos que atendiam aos critérios de inclusão publicados no período de 2019 a 2024. Após feita uma leitura qualitativa e analítica foram identificados 8 artigos que abrangem a temática pré-

estabelecida.

Um número progressivo de mulheres grávidas é contaminado com a COVID-19 no decorrer de trimestres variados da gravidez, com consequências variadas no feto. Outrossim, os fetos e neonatos possuem sistemas imunológicos subdesenvolvidos que os tornam sujeitos a contrair infecções (Ayed M, et al, 2022).

O SARS-CoV-2 possui neurovirulência que pode desencadear a inibição da propagação de células precursoras neuronais e ativar a necrose dos oligodendrócitos, acarretando a um neurodesenvolvimento anormal. Não obstante, como efeito da infecção durante a gestação, existe a possibilidade de causar inúmeras perturbações nas características do desenvolvimento cerebral fetal. Tais perturbações que contemplam as funções neuronais danificadas e alterações cognitivas, tornam-se aparentes na vida pós-natal, ocasionando o aumento o risco de transtorno mental de esquizofrenia, alteração comportamental relacionado ao autismo e outros transtornos mentais, abrangendo a diminuição do estímulo sensorial e motor, déficits na memória, alterações na flexibilidade intelectual e um risco maior de ansiedade (Ayed M, et al, 2022).

Estudos demonstram que descendentes expostos a infecção por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), tem uma maior incidência de comprometimento do desenvolvimento do motor fino em detrimento a descendentes que não tiveram contato intrauterino com o vírus. Comprovam também que em crianças de até 1 ano obtém um atraso maior no desenvolvimento da fala e motor comparado a outros infantes na mesma faixa etária (Roy H, et al, 2023).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório a importância de mais estudos para uma concordância acerca da etiologia da transmissão do vírus para o feto, uma vez que a literatura existente torna-se contraditória acerca do assunto, trazendo um amplo debate para a sociedade científica (Dubey H, et al, 2022).

Além de tudo, a literatura brasileira relativa a temática demonstrou-se restrita, constatando um déficit no país, de estudos comprobatórios relacionados ao assunto para o conhecimento dos profissionais de saúde. Posto isso, torna-se notório o incentivo a pesquisa e a publicação de artigos para uma melhoria no sistema de saúde.

REFERÊNCIAS

- AYED Mariam et al. “Neurodevelopmental outcomes of infants born to mothers with SARS-CoV-2 infections during pregnancy: a national prospective study in Kuwait.” *BMC pediatrics* vol. 22,1 319. 30 May. 2022, doi:10.1186/s12887-022-03359-2
- DUBEY, Harikesh et al. “SARS-CoV-2 (COVID-19) as a possible risk factor for neurodevelopmental disorders.” *Frontiers in neuroscience* vol. 16 1021721. 16 Dec. 2022, doi:10.3389/fnins.2022.1021721
- FAJARDO-Martinez, V., Ferreira, F., Fuller, T. *et al.* Atraso no neurodesenvolvimento em crianças expostas ao SARS-CoV-2 materno no útero. *Sci Rep* **14** , 11851 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-61918-2>
- Organização Mundial da Saúde [OMS] (2022). Painel do coronavírus (COVID-19) da OMS com dados de vacinação. Disponível online em: <https://covid19.who.int/> [Acessado em 31 de outubro de 2024]
- ROY H. Perlis, MD, MSc, Centro de Saúde Quantitativa e Departamento de Psiquiatria, Hospital Geral de Massachusetts, 185 Cambridge St, Simches Research Building, Boston, MA 02114 (2024) (rperlis@mgh.harvard.edu).
- SHAH, Aashish V et al. “Developmental screening of full-term infants at 16 to 18 months of age after in-utero exposure to maternal SARS-CoV-2 infection.” *Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association* vol. 43,5 (2023): 659-663. doi:10.1038/s41372-023-01642-3
- WANG, R., Wu, Z., Huang, C. *et al.* Efeitos deletérios do sistema nervoso na prole após infecção materna por SARS-CoV-2 durante a pandemia de COVID-19. *Transl Psychiatry* **12** , 232 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41398-022-01985-z>
- ZHAO, Xiaoxuan et al. “Analysis of the susceptibility to COVID-19 in pregnancy and recommendations on potential drug screening.” *European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology* vol. 39,7 (2020): 1209-1220. doi:10.1007/s10096-020-03897-6